

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТИ

Б.Э.Тураев, Н.Р.Рахимов

Ташкентский университет прикладных наук, улица Гавхар 1, Ташкент 100149,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186029>

Оптоэлектронные средства для контроля оптических параметров жидких сред в зависимости от физических явлений, определяющих параметры прошедшего через исследуемую среду светового потока, подразделяют на три группы: фотоэлектрические, рефрактометрические, поляриметрические [1]. В зависимости от области применения, их можно разделить на пять групп: для изучения структуры и строения веществ; для определения и контроля кинетики различных физически и химических процессов, т. е. для изучения взаимодействий и превращений веществ; оптоэлектронные уровнемеры; оптоэлектронные расходомеры. По принципу построения датчики подразделяются на одно- и многоволновые.

Разработанный датчик-зонд [2] для определения влажности и содержания воды в цистернах с различными жидкостями (нефть, нефтепродукты, жирные кислоты, глицерин и т. п.) работает следующим образом. Его погружают в исследуемую жидкость, при этом чувствительный элемент (элемент нарушенного полного внутреннего отражения НПВО на основе светоизлучающих диодов и АФН-приемника) с помощью привода углубляется в жидкость. По мере движения чувствительного элемента происходит непрерывное самоочищение его чувствительной грани с помощью очистительных щеток, равномерно размещенных вдоль корпуса.

Разработаны уровнемер для контроля химически активных жидких сред (CO₂, нефтепродукты, глицерин и др.) на основе АФН-приемника. Используемые в нем светодиоды со спектром излучения на опорной и измерительной длинах волн выбирают по специальным характеристикам контролируемой жидкости. Устанавливается необходимая мощность излучения светодиода. Устройство НПВО (Рис. 1) предназначено для контроля физико-химических параметров (концентрация, влажность, показатель преломления и поглощения и т. п.) жидких сред [3].

При прохождении через призмное отверстие шар-линзы, исследуемое вещество оказывает давление на его измерительные грани. Благодаря этому осуществляется хороший контакт исследуемого вещества с оптическим элементом, за счет чего повышается точность измерений.

В целом оптоэлектронные системы с набором различных линз можно использовать в контрольно-измерительной технике в качестве параметрического измерительного преобразователя неэлектрических величин, таких как плотность, влажность, координаты движущихся объектов, цвета, шероховатость, концентрация, уровень жидкостей и т. д. Следует отметить, что применение этих линз открывает широкие возможности в разработке многофункциональных измерительных устройств для неразрушающего контроля различных физико-химических параметров.

Рис.1 Устройство для определения оптических параметров жидкости

Литература

1. Рахимов Н.Р. Многофункциональные системы мониторинга нефтесодержащих сред и металлических конструкций на основе полупроводниковых источников и приемников излучения. Дисс. доктор. техн. наук, Ташкент 2006, 246 с.
2. Сайдахмедов Ш.М., Тожиев Р.Ж., Рахимов Н.Р., Хайдаров А.Х. Устройство для определения содержания эмульсионной воды в нефти и нефтепродуктах. Патент РУз. IDP 0227 от 30.05.2001.
3. Рахимов Н. Р., Тураев Б. Э., Рахимова М. Н. Оптоэлектронные методы определения содержания одного вещества в другом в жидких и газообразных средах //Современные технологии в нефтегазовом деле–2021. – УФА. Россия. 2021. – С. 686.